

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.15241028>

Rajabov R. T.

*O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari
Akademiyasi katta o'qituvchisi*

ABU NASR FOROBIYNING AXLOQIY TA'LIMOTIDA YORDAM BERUVCHI OMILLAR

Annotatsiya. Abu Nasr Forobiy, Yaqin va O'rta Sharq mamlakatlarida ijtimoiy-siyosiy fanlar asoschisi, inson axloqi va kamoloti masalalariga katta e'tibor qaratgan. Uning fikricha, inson yaxshiligi maqsadga erishishga yordam beruvchi kuch va qobiliyatlarda, yomonligi esa maqsadga xalaqit beruvchi omillarda namoyon bo'ladi. Forobiy falsafiy ta'limning axloq bilan uzviy bog'liq ekanini ta'kidlab, aqlga asoslangan axloqni targ'ib etgan. U ijtimoiy tarbiya va adolat masalalariga e'tibor qaratib, insonni axloqiy va intellektual jihatdan yuksak darajada tarbiyalashni maqsad qilgan. Uning g'oyalari jamiyat taraqqiyoti va insonning oliy kamolotga erishishi uchun yo'naltirilgan.

Kalit so'zlar: insonga o'z oldiga qo'ygan maqsadlar, inson ruhi hirs bilan emas balki aql bilan boshqarilganda erishiladi.

CONTRIBUTING FACTORS TO ABU NASR FARABI'S ETHICAL TEACHING

Abstract. Abu Nasr Farabi, the founder of socio-political sciences in the Middle and Near East, paid great attention to issues of human morality and perfection. According to him, human goodness manifests in the forces and abilities that help achieve goals, while evil lies in factors that hinder them. Farabi emphasized the intrinsic connection between philosophical teachings and ethics, advocating morality based on reason. He focused on social education and justice, aiming to nurture individuals morally and intellectually to the highest standards. His ideas are directed towards societal progress and the achievement of ultimate perfection by humans.

Keywords: human goals, the human spirit is governed by reason, not passions.

ФАКТОРЫ СПОСОБСТВУЮЩИЕ ЭТИЧЕСКОМУ УЧЕНИЮ АБУ НАСРА АЛЬ-ФАРАБИ

Аннотация. Абу Наср аль-Фараби, основатель социально-политических наук в странах Ближнего и Среднего Востока, уделял особое внимание вопросам человеческой нравственности и совершенства. По его мнению, добродетель человека проявляется в силах и способностях, которые помогают достижению целей, а зло – в факторах, мешающих их реализации. Аль-Фараби подчёркивал тесную связь философского учения с этикой, продвигая нравственность, основанную на разуме. Он акцентировал внимание на вопросах социальной справедливости и воспитания, ставя перед собой цель нравственного и интеллектуального воспитания человека на высоком уровне. Его идеи направлены на прогресс общества и достижение человеком высшего совершенства.

Ключевые слова: цели человека, человеческий дух управляется разумом, а не страстями.

KIRISH

Abu Nasr Forobiy Yaqin va O'rta Sharq mamlakatlarida ijtimoiy-siyosiy fanlar asoschisi sifatida inson axloqi, inson kamoloti masalasi ustida katta ish olib borgan.

“Insonga o'z oldiga qo'ygan maqsadlarini amalga oshirish uchun yordam beruvchi kuchlar, qobiliyatlar va harakatlari inson yaxshiligidir, - deb yozgan Abu Nasr Forobiy, - insonga o'z oldiga qo'ygan maqsadlarini amalga oshishiga xalaqit beruvchi kuchlari, qobiliyatlari va o'zlashtirgan ixtiyoriy harakatlari inson yomonligidir”.

ASOSIY QISM

Abu Nasr Forobiy nazariy bilimlarni o'rganishga kirishgan har bir inson axloq-odobda ham yuksak darajada pok bo'lishi kerakligini ta'kidlab, “Falsafani o'rganishdan oldin nimani bilish kerakligi to'g'risida”gi risolasida shunday yozadi:

“Falsafani o'rganishdan avval o'zingizni hirs havaslardan shunday tozalashingiz lozimki, sizda maishat va shahvoniyat kabi noto'g'ri tuyg'ularga emas, balki kamolotga bo'lgan hirs-havas qolsin. Bunda xulq va axloqni faqat so'zdagina emas, balki haqiqatda tartibga solish orqali erishish mumkin. Shundan so'ng, xato-kamchilik va adashishdan saqlovchi haqiqat yo'lini topish uchun inson xizmat qiluvchi nafsini, jonini va ruhini tozalashi zarur” [1]. Mashhur yunon faylasufi Aristotelning inson axloqi haqidagi fikrlarini Abu Nasr Forobiy quyidagicha sharhlagan:

“Arastu orzu bo'lib ko'ringan va vaqt nuqtayi nazaridan boshqa istaklardan ustun turuvchi ezgulik deb bilinadigan va intiladigan maqsadlarni to'rtta, deb tushuntiradi [2]. Bular:

- Tan sog'lomligi;
- Tuyg'ular sog'lomligi;

-Turli narsalarning idrok etishga bo'lgan qobiliyat sog'lomligi;

-intilishga bo'lgan qobiliyat sog'lomligi.

Agar inson xayrixohlik, go'zallik, oliyanoblik va ulug'vorlikka boshqa odamlar orqali emas, balki o'zi va o'z ruhiyati orqali erishgan bo'lsa, u albatta barkamollikka erishadi” [3].

Boshqa yunon olimi Platonning axloqiy tarbiyaga oid ta'limotini Abu Nasr Forobiy shunday izohlaydi:

“Agar inson har qanday hayvondan biror narsada ustun bo'lsa, u - narsa va xatti-harakatlarning farqini ajratishga yordam beruvchi bir kuchidir [4]. Inson o'sha kuch yordamida narsalar hamda xatti-harakatlardan o'z xohishi bo'yicha foydalanadi. Inson ularning qaysi biri foydali va qaysi biri zararli ekanligini bilguncha kuzatadi. Foydaligini tanlab olib, o'zlashtiradi, zararligini rad etib, ulardan o'zini olib qochadi.

Kuchlarning harakatga aylanishi tajriba yordamida ro'yobga chiqadi. Tajribaning mohiyati - ayrim turlar to'g'risida fikr yuritish va o'sha ayrim turlar o'rtasidagi umumiyliklar haqida mulohaza qilishdan iboratdir. Tajriba o'tkazib, narsa va hodisalarning haqiqiy mohiyati va qarama-qarshi holati haqida bilimga ega bo'lmagan odam barkamol emas, balki bu ishda kim eng ko'p tajribaga erishsa, o'sha eng barkamol insondir” [5,6].

Abu Nasr Forobiy ijtimoiy axloqni tahlil qilar ekan, uni takomillashtirish muammolari, axloqning shakllanishi, inson va jamiyat munosabatlari, insoniylik fazilatlarini, adolat, yetuk jamoa va komil inson tarbiyasi masalalarini o'zining ilmiy qarashlarida asoslashga intildi. Inson tabiatan yaxshi, axloqiy pok yoki badxulq emas, balki ijtimoiy muhit va tarbiya ta'sirida bu xususiyatlar hosil bo'lishini u o'z asarlarida alohida qayd etgan. Tadqiqotchi olim N.S.Kiraboyev yozishicha, “Oliy baxt bu kamolotning eng yuqori darajasi bo'lib, Abu Nasr Forobiy aqliy fazilat, kamolot

bilan nazariy bilimlar va falsafiy haqiqatni bog‘lagan holda anglash orqali baxt-saodatga erishish mumkinligini tushuntirgan. Baxtga inson ruhi hirs bilan emas, balki aql bilan boshqarilganda erishiladi” [7].

Abu Nasr Forobiyning bu qarashlari “Baxt-saodatga erishish haqidagi risola” nomli kitobida keng yoritib berilgan.

Abu Nasr Forobiy jamiyatni qayta qurish yo‘llari, tamoyillari haqidagi tizimli ta‘limotni yaratgan birinchi olimdir. Uning insonparvarlikka yo‘naltirilgan ta‘limoti Sharq ijtimoiy - falsafiy bilimlarining katta yutuqlaridan biri hisoblanadi.

Axloqiy fazilatlar, deganda Abu Nasr Forobiy donolik, bilimdonlik va mulohazali bo‘lish, vijdonlilik, kamtarlik, ko‘pchilik manfaatini yuqori qo‘yish, haqiqat, ma‘naviy yuksaklikka intilish, adolatlilik kabi fazilatlarini tushungan. Biroq bu fazilatlar insonning bilimli va ma‘rifatli bo‘lishi bilan yuqori darajaga ko‘tarilishi mumkinligini ham e‘tibordan chetda qoldirib bo‘lmaydi.

Olim shu sababli axloq tushunchasiga aql bilan uzviy bog‘liq holda, aqlga asoslangan axloq sifatida qaraydi. Bu bizga Abu Nasr Forobiy axloqni xulq me‘yorlarining ifodasi sifatidagina emas, balki kishilarning aqliy faoliyatining natijasi deb talqin etganidan darak beradi. Taniqli misrlik olim Usmon Amin o‘zining “Musulmon falsafasi” kitobida “Islom mutafakkirlari - al-Kindiy, Forobiy, Ibn Sino, Bazzoliy, ar-Roziy, Ibn Miskavayh va Ibn Rushd kabilarning dunyoqarashlariga axloqiy-estetik muammolarni tadqiq etuvchi epikurizm va aristotelizm ta‘siri qadimgi yunon olimlari Galen, Gippokrat, Afroditlarning asarlari orqali kirib kelgan”, [8] - degan fikrni ilgari surgan. Abu Nasr Forobiy umri davomida barkamol inson axloqini shakllantirish masalalari ustida izlanish olib borib, ayni vaqtda, insonlarning bilim darajalarini boyitish maqsadida ko‘plab

asarlari yaratgan. “Ilmlar klassifikatsiyasi va ular tartibi haqidagi kitob” asarida u quyidagi fikrlarini bayon etgan:

“Bu kitob yordamida inson fanlarni o‘zaro qiyoslashi, ularning qaysi biri ko‘proq e‘tiborga loyiq, foydali, mukammal, haqqoniy va keng ko‘lamli hamda qaysilari kamroq ahamiyatli ekani to‘g‘risida tasavvur hosil qiladi” [9]. Olima S.K.Satibekovanning yozishicha, “Forobiy uchun “Inson omilini fanda izlash muammosi hayotining mazmuni edi” [10]. Shu sababli Abu Nasr Forobiy o‘zi bilgan barcha fanlardan inson va uning axloqi, kamoloti bilan bog‘liq bo‘lgan jihatlarni izlagan. Masalan, tibbiyotda Abu Nasr al Forobiyning kasalliklarning kelib chiqish sabablari va sog‘liqni saqlashning umumiy qonuniyatlari, matematikada - matematik tushunchalarning tabiati va ularning inson hayotidagi o‘rni, musiqada esa ohangdagi uyg‘unlik, mutanosiblik qonuniyatlari va musiqaning inson ruhiyatiga ta‘siri qiziqdir.

Abu Nasr Forobiyning faylasuf sifatidagi asosiy maqsadi olam va olam munosabatlari va ularning ko‘p qirrali tomonlarini tadqiq etishdan iborat bo‘lgan. Bu haqida u: “Faqat birgina “inson” to‘g‘risidagi turli bilimlarning guvohligidan ko‘ra ko‘proq asosli, foydali va qat’iy dalillar yo‘q,” - deb yozgan.

Abu Nasr Forobiy jamiyat taraqqiyotining asosi bo‘lmish inson va uning axloqi, tarbiyasi masalalarini o‘rganishda hamda anglashda barcha fanlarning mavqei bir xil, - deb hisoblaydi. Alloma ta‘limotiga ko‘ra, insonning shakllanishida uning o‘zini tutishi, xulqi, tug‘ma sifatlari, xarakteri va psixologiyasi katta ahamiyatga ega. U inson muammosini tadqiq qilar ekan, o‘rganish obyekti ko‘lamini yanada kengaytirib, unga “baxt” tushunchasini kiritgan. Qadimgi mutafakkirlar ilmiy izlanishlarining davomchisi sifatida Abu Nasr Forobiy insonga ijtimoiy maxluq sifatida qaraydi va uni barkamol etib tarbiyalash

masalasi ustida fikr yuritadi. U boshliq va rahbarlarning asosiy vazifasi har bir insonning, ijtimoiy guruhlarning munosib taraqqiyoti uchun shart-sharoit yaratib berishdan iborat, - deb hisoblaydi.

Inson oy ostidagi dunyoning aqlli maxluqlaridan biri bo'lib, o'ziga o'xshash maxluqlarga, ya'ni insonlar tomon intilish hissiga egadir. Buning sababi, inson bu dunyoda kun kechirishi uchun zarur bo'lgan narsalarni yakka holda topa olmasligidadir, - deb Abu Nasr Forobiy o'z asarlarida yozib qoldirgan.

Insonlarni birlashtiruvchi sabablarni o'rganar ekan, al Forobiy quyidagi xulosaga keladi:

Birinchidan, har bir inson boshqasiga ehtiyoj sezarkan, ular teng mavqedadir;

Ikkinchidan, jamoaga birlashgan insonlar faoliyati – ulardan har birining ehtiyojlarini qondirish va kamolotga erishmoqliklari uchun xizmat qiladi.

Shunga ko'ra, Abu Nasr Forobiy: “Moddiy ehtiyojlarni qondirish uchun dastlab, ixtiyoriy birlashmalar, keyin esa shaharlar vujudga keladi”, - deb hisoblagan. “Darhaqiqat, Forobiy, taraqqiyotning quyidan yuqoriga qarab borishini, insonning vujudga kelishi oliy kamolot ekanini tan olgan holda, uning murakkab shakllanish yo'lini ham e'tirof etadi, - deb yozgan olim A.M.Djaxid Butun odamzodni yagona ittifoqqa birlashtirish g'oyasi Abu Nasr Forobiyning orzusi bo'lgan va u insoniyat baxt-saodat uchun yaratilganligiga hech shubha qilmagan. Shuning uchun Abu Nasr Forobiy insonni baxt-saodatga yetkazish uchun o'zi faraz qilgan jamiyat haqidagi ta'limotni yaratgan. Bu ta'limotga ko'ra, odamlarni o'zaro birlashtiruvchi vositalar: tabiat, axloq va til birligidir. Mazkur omillar insonlarning muayyan jamoasiga xosdir. Shuning uchun ham bunday jamoa bir xalq

deb ataladi. Dunyo xalqlari bir-birlaridan tabiiy xususiyatlari, xarakterlari, tillari va tarbiyadagi milliyliklari bilan farqlanadilar. Abu Nasr Forobiy ta'limotida inson axloqining shakllanishida bir qancha omillar muhim o'rin tutadi. Bu omillar quyidagi tasvirda yaqqol ifodalangan:

Allomaning fikriga ko'ra, insonlar xarakterining turlicha bo'lishi ular iste'mol qiladigan chorva va ekin mahsulotlariga, ularni o'rab turgan samoviy jismlarga hamda ular o'rtasidagi o'zaro munosabatlariga bog'liq va ularning har xil ekani bilan belgilanadi. Bu o'rinda shuni ta'kidlash kerakki, agar inson mast qiluvchi modda va suyuqliklarni qabul qilsa, axloqsizlik qilishi shubhasiz. Shuningdek, turli xil odamlar bilan munosabatda bo'lishiga qarab, insonning axloqi o'zgarib boradi. Yaxshilar davrasida bo'lsa, insonda yaxshi fazilatlar, yomonlar orasida bo'lsa, salbiy xatti-harakatlar shakllanib boradi. Bu fikrlar hammasi Abu Nasr Forobiyning axloqiy tarbiya borasida o'z ta'limotiga ega ekanidan dalolat beradi.

O'rta asrlarda yashagan odamlarni sharqshunos olim Adam Mets quyidagicha ta'riflaydi:

1. Podsholar. Ularning mavqelari doimo birinchi bo'lishni talab qiladi;
2. Vazirlar. O'z aqlari va kulgili ahvollari bilan ular boshqalardan ajralib turadilar;
3. Yuqori martabali insonlar. Ularni boyliklari ulug'lab turadi;
4. O'rta tabaqa. Ta'lim– Tarbiya natijasida egallagan ma'lumotlari tufayli ularga shu daraja berilgan. Jamiyatning qolgan a'zolari – iflos ko'pik, botqoqdagi eng past maxluqlardir. Har biri faqat ovqat va uyqu haqida o'ylaydi.

Biroq Abu Nasr Forobiy yuqoridagi fikrlarda aks etgani kabi insonlar ustidan qat'iy hukm chiqarmaydi. Aksincha, har qanday inson ta'lim– Tarbiya yordamida

fozillik darajasiga ko'tarila olishi to'g'risida o'z g'oyalari ilgari surgan va buni ilmiy asoslashga harakat qilgan.

Abu Nasr Forobiy Aflotun fikrlariga qo'shilgan holda, "Ruh eng ezgu olam bo'lgani uchun inson avvalo o'zining ruhini kamol toptirishi zarurligi"ni qayd etgan. Ruhni e'zozlash - uning ehtirosini qondirishdan iborat emas. Agar shunday bo'lsa, ya'ni faqat ehtirosni qondirish birlamchi bo'lsa, bolalar va johil odamlarda paydo bo'luvchi o'z ruhiy ehtirosini qondirish istagi, ruhni e'zozlashga intilishday tuyular edi. Oxir oqibatda ular nimani yaxshi va lazzatli deb bilsalar, ruhlari ham o'sha narsalarni xohlar edi. Vaholanki, bu tarzda ehtirosni qondirish insonga ulkan zarar keltiradi. Aslida esa ruhning qadr-qimmati uning poklanishidan va ilohiy qonunlarda maqtoqli hisoblangan amallarni bajarishdan iborat bo'lishi kerak, deb ta'kidlagan alloma.

Bu o'rinda Abu Nasr Forobiy, inson faqatgina o'z nafsini, hirsini tiyib, kamolotga erishuvi va bu yo'lda unga diniy e'tiqod ko'maklashishini uqtiradi. Shuningdek, u inson tabiatini tarbiyalashda yomon qiliqlardan qutulish kerakligini ham aytib o'tgan. Abu Nasr Forobiy: "Agar odamda tug'ma kuchli g'ururi, tuyg'usi bo'lmasa, u holda o'sha odam o'z ruhini mashq bilan tarbiyalashi zarur..." - deb yozgan.

Olimning fikriga ko'ra, inson shu tariqa, ma'naviy fazilatlarga va ilohiy quvvatga hamda ezgulikka erishib, o'z hayotini go'zal va quvonchli qiladi. "Insonga ikki narsa xos. Ulardan biri - tabiatdan olingan. boshqasi - niyat va xohishdan. Agar inson yaratilishining bosh maqsadi bo'lmish barkamollik unga faqat tabiatan xos bo'lganida yoki faqat yaxshi niyat va xohish bilan amalga oshganida edi, u holda insoniyat barkamollikka erishgan bo'lardi. Insonning hayoti faqat chin insoniy fazilatlar,

amallar va go'zal hayot tarzidan iborat bo'lardi. Ammo insonni ushbu barkamollikdan mahrum etadigan holatlar ham bor. Ular insonga xos bo'lmagan amallar va hayot tarzidir. Ular illatlar, xunuk va yomon amallardir", - degan xulosa olim tomonidan ilgari surilgan.

Bu xususida inson oldida turuvchi asosiy vazifa nima yaxshi-yu, nima yomonligini ajratib olish va nimani qabul qilib, nimadan saqlanish lozimligini bilishdan, anglashdan iborat. Bilish va anglash uchun esa insonga faqatgina ilm yordam berishini Abu Nasr Forobiy o'z asarlarida qayta qayta ta'kidlagan.

Alloma tomonidan yozilgan "Kamtarlikning ustuvorligi" nomli risolada: "Darhaqiqat, har bir narsaning asosi, manbai bor, ilmning manbai uning aniq va ravshan bayonidir",- deb yozgan va ta'lim- Tarbiya jarayonida o'quvchi- Talabalarga ularning yosh xususiyatlari va qobiliyatlari darajasiga mos usullarni qo'llash lozimligini alohida ko'rsatgan. Shuningdek, u ilm o'rganishda ham odamlarga ko'proq zarur va foydali ilmlarni egallash kerakligini uqtirib, "Zohidlar odobi" risolasida "Odamlar ilm o'rganishda nafi oz hisoblangan bilimlardan saqlanishlari lozim", - degan fikrni bayon etgan.

Abu Nasr Forobiy axloqiy barkamol inson timsolini "fozillar shahri" hokimining fazilatlarini misolida ko'rsatgan. Komillik sari yetaklovchi bu fazilatlar o'n ikkitadir. Ular quyidagilar:

Birinchidan, "Fozillar shahri hokimi avvalo to'rt muchali sog', solim bo'lib, o'ziga yuklangan vazifalarni bajarishida biror a'zosidagi nuqson xalal bermasligi lozim, aksincha, u sog'-salomatligi tufayli bu vazifalarni oson bajarishi;

Ikkinchidan, bunday shahar hokimi tabiatan nozik, farosatli bo'lib, suhbatdoshining so'zlarini, fikrlarini tez tushunib, tez ilg'ab olishi, shu sohada umumiy ahvolni ravshan tasavvur qila olishi;

Uchinchidan, u anglagan, ko'rgan, eshitgan, idrok etgan narsalarni xotirasida to'la– To'kis saqlab qolishi, barcha tafsilotlarini unutmasligi; To'rtinchidan, u zehni o'tkir, zukko bo'lib, har qanday narsaning bilinar-bilinmas alomatlarini va u alomatlar nimani anglatishini tez bilib, sezib olishi;

Beshinchidan, u fikrini ravshan tushuntirish maqsadida chiroyli so'zlar bilan ifodalay olishi;

Oltinchidan, u ta'lim olishga, bilimga, ma'rifatga havasli bo'lishi, o'qish, o'rganish jarayonida sira charchamaydigan va qiyinchilikdan qochmaydigan bo'lishi;

Yettinchidan, taom yeyishda, ichimlikda, ayollarga yaqinlik qilishda ochofat emas, aksincha, o'zini tiya oladigan bo'lishi, qimor yoki boshqa o'yinlardan zavq-huzur olishdan uzoq bo'lishi;

Sakkizinchidan, u haq va haqiqatni, odil va haqgo'y odamlarni sevadigan, yolg'onni va yolg'onchilarni yomon ko'radigan bo'lishi;

To'qqizinchidan, u o'z qadrini biluvchi, oliyhimmat va nomus-oriyatli odam bo'lishi, pastkashliklardan yuqori turishi hamda ulug'vor ishlarga intilishi;

O'ninchidan, bu dunyo boyliklariga, pul va oltinlarga qiziqmaydigan, mol-dunyoning ketidan quvmaydigan bo'lishi;

O'n birinchidan, tabiatan adolatparvar bo'lib, odil odamlarni sevadigan, istibdod va jabr-zulmni, mustabid va zolimlarni yomon ko'ruvchi, o'z yaqinlariga ham, begonalarga ham yaxshilik qiluvchi, barchani adolatga chaqiruvchi hamda nohaq jabrlanganlarga madad beruvchi, barchaga o'zi suygan yaxshilik va go'zalliklarni ravo ko'ruvchi, o'zi haq ish oldida o'jarlik qilmay, odil ish tutgani holda har qanday haqsizlik va razolatlarga murosasiz bo'lishi;

O'n ikkinchidan, o'zi “zarur”, deb hisoblagan chora tadbirlarni amalga oshirishda qat'iyatli, sabotli, jur'atli, jasur

bo'lishi, qo'rqqoqlik va hadiksirashlarga yo'l qo'ymasligi zarur”.

Abu Nasr Forobiy bu talablarni o'zi orzu qilgan jamiyatning hokimi zimmasiga bejiz qo'ymagan. Sanab o'tilgan fazilatlarga ega bo'lgan inson nafaqat o'zining barkamolligi, balki boshqalarning ham baxt-saodati yo'lida xayrli ishlarni hech ikkilanmay amalga oshiradi.

Taraqqiyot quyidan yuqoriga, oddiydan murakkablikka tomon o'sib borgani kabi Abu Nasr Forobiy ham o'z ta'limotida har qanday pog'onadagi rahbar o'zidagi fazilatlarni muntazam rivojlantirib borishini shart ekanini ta'kidlagan. Bu haqida u shunday yozgan:

“Rahbarda yana oltita fazilat hosil qilinishi zarur:

Birinchisi – donishmandlik;

Ikkinchisi – o'zidan avvalgi rahbarlar o'rnatgan qonun va tartiblarni eslab qolish va ularga amal qilish uchun kuchli xotiraga ega bo'lish;

Uchinchisi – agar avvalgi rahbarlar davridan biror sohaga taalluqli qonun qolmagan bo'lsa, bunday qonunni o'ylab topish uchun ijod va ixtiro qilish qobiliyatiga erishish;

To'rtinchisi - haqiqiy ahvolni tez payqab olish va kelgusida yuz beradigan, avvalgi rahbarlar ko'zda tutmagan voqealarni oldindan ko'ra bilish, ya'ni bashorat qila olish;

Beshinchisi - avvalgi rahbarlar o'rnatgan qonunlarga, shuningdek, avvalgilardan ibrat olib, o'zi chiqargan qonunlarga xalq amal qilishi uchun chiroyli so'zlash, notiqlik san'atiga ega bo'lish;

Oltinchisi - zarur hollarda harbiy ishlarga mohirona rahbarlik qilish uchun yetarli jismoniy quvvatga ega bo'lish, jang qilish va sarkarda sifatida jang-u jadalni boshqarish uchun harbiy san'atni yaxshi bilish”.

Yuqorida sanab o'tilgan bu fazilatlar umumiy tarzda yurt tinchligi va xalq farovonligini

ta'minlashga xizmat qiladi. Shu bois, alloma ularning so'zsiz bajarilishi lozimligini uqtirgan.

Mabodo mazkur fazilatlardan bittasi rahbarda bo'lmasa, o'sha fazilatga ega bo'lgan kishi yoki kishilar guruhi bilan birgalikda uni ta'minlash kerakligini qayd etgan.

XULOSA

Jamiyat taraqqiyoti, uning yutuq va muammolari ko'p jihatdan inson axloqiga bog'liqdir. Insonning axloqiy fazilatlari jamiyat rivojiga ijobiy ta'sir etadi va jamiyatning harakatlantiruvchi kuchi bo'lib xizmat qiladi. Har qanday jamiyatda inson o'zini ikki tomonlama namoyon qilishi mumkin:

Birinchisi - ijobiy, ya'ni yaratuvchi, o'zgartiruvchi va ijodkor;

Ikkinchisi - salbiy, ya'ni buzuvchi, qo'poruvchi va boqimonda. Amalda ijtimoiy hayot shuni ko'rsatadiki, ta'lim– Tarbiya yordamida inson ijobiy sifatlarga, ta'lim– Tarbiya jarayonidan chetda qolganida esa salbiy sifat va illatlarga ega bo'ladi. Insonlar o'zlarining maqsadlari, qarashlari, mavqelari va faoliyat turlari bilan bir-birlaridan farq qiladilar. Bu xususiyatlarning muayyan qismi tug'ma ravishda shakllangan bo'lsa, qolganlari ta'lim va tarbiya yordamida hosil qilinadi. Shuning uchun jamiyat rivojining har bir bosqichida inson muammosi va uning axloqi juda dolzarb masala hisoblanadi. Istiqloq tufayli, o'zbek xalqi o'zining mustaqil davlatiga ega bo'ldi. Yurtimizda sog'lom, barkamol, axloqan pok avlodni tarbiyalab voyaga yetkazish va shu orqali jahonning taraqqiy etgan davlatlari qatoridan joy olish maqsad qilib belgilandi. Boshqa sohalar qatorida ta'lim– Tarbiya sohasida ham islohotlar boshlab yuborildi. Jamiyatning barcha islohotlari inson omili bilan bog'liq bo'lganligi sababli axloqiy

tarbiya masalasiga alohida e'tibor qaratila boshlandi. Buning o'ziga xos tomonlarini tahlil qilish natijalari quyidagilarni ko'rsatadi:- jamiyatdagi ijobiy o'zgarishlarni amalga oshirish bevosita insonga, uning tarbiyasiga, axloq-odobiga bog'liq ekani hisobga olina boshlandi; - insonning o'z-o'zini va jamiyatda tutgan o'rnini anglashi hamda his qilishi uchun imkon yaratildi; - insonning tarbiyasini, axloqini yuqori saviyaga ko'tarmay turib, odil, demokratik, adolatli jamiyatni qurish mumkin emasligi aniq sezildi;

- inson axloqini xalqimizning urf-odatlarini, an'ana va udumlari hamda ajdodlarimizning ma'naviy merosi asosida shakllantirish imkoniyatlaridan foydalanishga katta e'tibor qaratildi;

MANBA VA ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Abdullayev R., va boshqalar. O'zbekiston tarixi. – T.: "Fan". 2019.
2. Abu Abdulloh Muhammad ibn Ismoil al-Buxoriy. Hadis, al-Jomi' as-Sahih (ishonarli to'plam). 1-kitob, – T.: Qomuslar bosh tahririyati, 1991.
3. Abu Abdulloh Muhammad ibn Ismoil al-Buxoriy. Hadis, al-Jomi' as-Sahih (ishonarli to'plam). 2-kitob, – T.: Qomuslar bosh tahririyati, 1997.
4. Abu Abdulloh Muhammad ibn Ismoil al-Buxoriy. Hadis, al-Jomi' as-Sahih (ishonarli to'plam). 3-kitob, – T.: Qomuslar bosh tahririyati, 1994.
5. Abu Abdulloh Muhammad ibn Ismoil al-Buxoriy. Hadis, al-Jomi' as-Sahih (ishonarli to'plam). 4-kitob, – T.: Qomuslar bosh tahririyati, 1992.
6. Abu Nasr Forobiy. Risolalar. – T.: Fan, 1975. 23-b.
7. Abu Nasr Forobiy. Fozil odamlar shahri. – T.: Meros, 1993.
8. Abdurahmonov A. Axloqiy tarbiya va milliy qadriyatlarimiz. // "Sharq Yulduzi" jurnali. 1991. - №3.

9. Azimov A. Islom va hozirgi zamon. – T.: O‘zbekiston, 1991.
10. Amonov B., Qobilov N. Imom Buxoriy izidan. – T., 2019. An-Narshaxiy Abu Bakr. Buxoro tarixi. – T.: “Meros”, 1991.
11. Buyuk siymolar, allomalar. 1-kitob. – T.: “Fan”, 1995.
12. Buyuk yurt allomalari. /Tuzuvchi va nashrga tayyorlovchi U.Uvatov. – T. “O‘zbekiston”, 2018.
13. Vamberi H. Buxoro yoxud Movarounnahr tarixi. – T., 1990.
14. Jumaboyev Y. O‘rta Osiyo etikasi tarixi ocherklari. – T.: O‘zbekiston, 1980.
15. Islom Karimov. Imom al-Buxoriy yodgorlik majmuasining ochilishiga bag‘ishlangan marosimda so‘zlangan nutq. //”Xalq so‘zi” gazetasi. 1998 yil 24 oktabr soni.

